

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992308>

УДК 629.039.58

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВА BLEVE

Н.Н. Старовойтова,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Промышленная безопасность»,
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается такое опасное явление как взрыв расширяющихся паров кипящей жидкости (BLEVE). Среди наиболее разрушительных аварий, которые могут произойти в химической промышленности, выделяется BLEVE. Он сопровождается достаточными взрывными волнами и избыточным давлением. В статье дается характеристика этого явления и анализируются методики расчета избыточного давления взрыва BLEVE. Главное внимание обращается различие методик применяемых в Российской Федерации и во Франции.

В основной части статьи дается описание явления BLEVE. Описываются причины его проявления и формулам используемым в методиках. В статье на основе анализа: метода Baker, метода Prugh, метода Planas-Cuchi и методики МЧС показана разница в подходе определения избыточного давления. В заключение кратко разбираются значительные расхождения в результатах из-за термодинамических допущений – поведения идеального газа и изэнтропийного расширения пара.

Ключевые слова: BLEVE, взрыв, избыточное давление, метод Baker, метод Prugh, метод Planas-Cuchi, методика МЧС

COMPARISON AND ANALYSIS OF METHODS FOR CALCULATING EXCESS PRESSURE IN BLEVE EXPLOSIONS

N.N. Starovoitova,

2nd year Master's student, direction «Industrial Safety»,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
St. Petersburg

Annotation: The article discusses such a dangerous phenomenon as the explosion of expanding vapors of boiling liquid (BLEVE). Among the most devastating accidents that can occur in the chemical industry, BLEVE stands out. It is accompanied by sufficient explosive waves and excessive pressure. The article describes this phenomenon and analyzes the methods of calculating the excess pressure of the BLEVE explosion. The main attention is drawn to the difference between the methods used in the Russian Federation and in France.

The main part of the article describes the phenomenon of BLEVE. The reasons for its manifestation and the formulas used in the methods are described. The article, based on the analysis of: Baker method, Push method, Planes-Cuchi method and МЧС methodology, shows the difference in the approach of determining excess pressure. In conclusion, significant discrepancies in the results due to thermodynamic assumptions – the behavior of an ideal gas and the isentropic expansion of steam – are briefly analyzed.

Keywords: BLEVE, explosion, overpressure, Baker method, Prugh method, Planes-Cuchi method, МЧС method

BLEVE – это опасное явление, которое происходит при взрыве жидкости, находящейся под давлением. Когда жидкость быстро нагревается и превращается в пар, давление в емкости, где она хранится, может возрасти до критического уровня. Если в этот момент происходит повреждение емкости, например, из-за пожара, жидкость быстро испаряется и расширяется, создавая огромное давление. Это может привести к внезапному взрыву.

Примером BLEVE может служить взрыв емкости с газом в железнодорожном вагоне или автотранспорте. При такой аварии газ, находящийся под высоким давлением, быстро вырывается из емкости, превращаясь в огромное облако газа, которое может взорваться при любом источнике искры или огня. BLEVE может быть особенно опасным в случаях, когда хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин или спирт [1].

Метод Baker – этот метод, допускает, что максимальная энергия, выделяющаяся при взрыве, будет равна количеству энергии, необходимой для повышения давления газа от давления окружающей среды до давления разрыва, учитывая процесс постоянного объема [2-4].

Энергия взрыва рассчитывается по формуле Brode [5]:

$$E = \frac{(P-P_0) \cdot V}{(\gamma-1)}, \quad (1)$$

где P_1 – начальное и конечное (окружающее) давление расширяющегося газа, КПа;

P_0 – начальное и конечное (окружающее) давление расширяющегося газа, КПа;

V – общий объем газа, м³;

γ – его коэффициент теплоемкости.

Когда взрыв происходит на уровне земли, расчетное значение энергии обычно умножается на 2, чтобы учесть эффекты земли, такие как отражение ударной волны. Затем находится профиль давления с использованием закона масштабирования Sachs, где масштабированное расстояние \bar{R} рассчитывается как:

$$\bar{R} = r \cdot \left(\frac{P_0}{E} \right)^{\frac{1}{3}}, \quad (2)$$

где r – радиус сосуда (м).

Важно отметить, что уравнение Brode является лишь грубым приближением реальности, поскольку оно представляет собой энергию, необходимую для сжатия идеального газа при постоянном объеме от P_0 до P_1 .

Метод Prugh имеет некоторое сходство с методом Baker, описанным в предыдущем абзаце [4, 6, 7]. Однако, в методе Prugh, в отличие от метода Baker, энергия взрыва рассчитывается исходя из предположения изотермического расширения идеального газа, т.е. когда происходит взрыв, можно предположить, что расширение газа

происходит настолько быстро, что не происходит изменений температуры, поэтому процесс идет по изотермическому пути.

$$P_b = P_s \cdot \left[1 - \frac{3,5 \cdot [\gamma - 1] \cdot [P_s - 1,013]}{\sqrt{\left(\frac{\gamma \cdot T}{M}\right) \cdot [1 + 5,9 \cdot P_s]}} \right]^{\frac{2\gamma}{\gamma - 1}}, \quad (3)$$

Однако, в отличие от метода Baker здесь вводится виртуальное расстояние для фиктивного перемещения центра взрыва «против ветра» по отношению к поверхности расширяющегося газа, что позволяет использовать традиционный тротильный эквивалент. Виртуальное расстояние получается путем вычитания геометрического расстояния между центром и внешней поверхностью сосуда из расстояния, рассчитанного по модели TNT для получения избыточного давления P_b . Полученное таким образом значение виртуального расстояния затем добавляется к фактическому расстоянию и правильно делится на энергию взрыва, чтобы получить масштабированное расстояние Z модели TNT, где должно быть определено пиковое избыточное давление.

Метод Planas-Cuchi – этот метод учитывает реальную работу расширения, совершаемую при переходе всего содержимого сосуда (включая как паровую, так и жидкую фазы) из состояния взрыва в конечное состояние (соответствующее атмосферному давлению 101 КПа). Поскольку считается, что процесс адиабатический, то эта работа должна быть равна изменению внутренней энергии содержимого сосуда [8].

Реальная работа по расширению равна $-P_0 \cdot \Delta V$, где ΔV представляет собой изменение объема всего содержимого сосуда при переходе его из состояния взрыва в гипотетическое конечное состояние. С другой стороны, для адиабатического процесса эта работа должна быть равна изменению внутренней энергии содержимого сосуда, ΔU :

$$E = -P \cdot \Delta V = \Delta U, \quad (4)$$

Это уравнение может быть решено графически. На рисунке 1 показано изменение U в зависимости от ситуации взрыва и различных условий, определяемых общим давлением 101 КПа и различными условиями равновесия жидкость-пар, соответствующими различным значениям фракции пара. На том же рисунке изменение $-P_0 \cdot \Delta V$ также

было нанесено на график в зависимости от доли пара, соответствующей теоретическому конечному условию. Пересечение обеих прямых соответствует условию уравнения Е [9]. Расчет избыточного давления был произведен по графику на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение U и $P_0 \cdot \Delta V$ в зависимости от фракции пара теоретического конечного условия

Для сравнения Французских методик с Российской методикой МЧС, а также проверки полученных результатов, была смоделирована авария и сопоставлены профили избыточного давления в зависимости от расстояния от центра взрыва. Рассмотренные варианты различаются по расстояниям на которых рассчитывается избыточное давление: сферический сосуд объемом 125 м^3 со сжиженным пропаном.

На рисунке 2 показаны профили избыточного давления в зависимости от расстояния от центра резервуара объемом 125 м^3 для четырех методик.

Рисунок 2 – Профили избыточного давления в зависимости от расстояния от центра резервуара объемом 125 м³ (1 – Метод Baker; 2 – Метод Prugh; 3 – Метод Planas-Cuchi; 4 – Методика МЧС)

Выводы по статье:

Сначала можно заметить из рисунка 2, можно заметить, что модели Baker и Planas-Cuchi дают большие значения избыточного давления, чем модель Prugh и методика МЧС. Однако с увеличением расстояния от центра взрыва разница между моделями становится все меньше. Также при более консервативном подходе метода Baker, пороговые расстояния, рассчитанные по этой процедуре, всегда дают большие расстояния по сравнению с расстояниями Prugh.

В методике МЧС используется только два параметра – это приведенная масса и эффективная энергия взрыва. При этом методики: Baker, Prugh и Planas-Cuchi используют значительно большее число параметров, учитывающих физические свойства вещества, процесс постоянного объема (Baker), перемещение центра взрыва «против ветра» по отношению к поверхности расширяющегося g и предполагает изотермический процесс расширения газа (Prugh) и реальную работу расширения, совершаемую при переходе всего

содержимого сосуда из состояния взрыва в конечное состояние (Planas-Cuchi).

Список литературы

[1] Бызов А.П. Оценка техногенного риска для линейных и площадных объектов нефтегазового комплекса / А.П. Бызов, А.В. Андреев, О.Е. Ковязина, М.Т. Пелех [Текст] // Проблемы управления рисками в техносфере (2). – Санкт-Петербург: 2019. № 2. 98-104 с.

[2] Бейкер В.Э. Explosion Hazards and Evaluation [Текст] / В.Э. Бейкер, П.А. Кокс, Дж.Дж. Кулеш, Р.А. Штрелов, П.С. Вестин // 1-е изд. – Нью-Йорк, США: Elsevier Science, 1983. 840 с.

[3] Кумар А. Руководство по оценке характеристик взрывов облаков пара, внезапных пожаров и взрывов. Центр безопасности химических процессов (CCPS) АИХЭ [Текст] / Кумар А. – Нью-Йорк, США: Американский институт инженеров-химиков, 1994. 387 с.

[4] Алерт Р.К. Руководство по анализу последствий выбросов химических веществ. Центр безопасности химических процессов [Текст] / Ahlert R.C. – Нью-Йорк, США: Американский институт инженеров-химиков (AIChE), 1999. 320 с.

[5] Броде Х.Л. Взрывная волна от сферического заряда [Текст] / Х.Л. Броде // Физика жидкостей. – 1959. № 2. 217-229 с.

[6] Prugh R.W. Количественная оценка опасностей «BLEVE» [Текст] / R.W. Prugh // J. Fire Protect. англ. – 1991. № 3. 9-24 с.

[7] Prugh R.W. Quantify BLEVE hazards [Текст] / Prugh R.W. // Chem. англ. прог. – 1991. № 87. 66-72 с.

[8] Planas-Cuchi E. Расчет избыточного давления при взрывах BLEVE [Текст] / E. Planas-Cuchi, J.M. Salla, J. Casal // J. Loss Prev. Process Ind. – 2004. № 17. 431-436 с.

[9] Planas E., Casal J. BLEVE-Fireball [Текст] / Planas E., Casal J. // Handbook of Combustion: Online. – 2010. 1-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Byzov A.P. Assessment of technogenic risk for linear and areal objects of the oil and gas complex / A.P. Byzov, A.V. Andreev, O.E.

Kovyazina, M.T. Pelekh [Text] // Problems of risk management in the technosphere (2). – St. Petersburg: 2019. No. 2. 98-104 p.

[2] Baker V.E. Explosion Hazards and Evaluation [Text] / V.E. Baker, P.A. Cox, J.J. Kulesh, R.A. Shtrellov, P.S. Westin // 1st ed. – New York, USA: Elsevier Science, 1983. 840 p.

[3] Kumar A. Guidelines for assessing the characteristics of explosions of vapor clouds, sudden fires and explosions. AIHE Center for Chemical Process Safety (CCPS) [Text] / Kumar A. – New York, USA: American Institute of Chemical Engineers, 1994. 387 p.

[4] Alert R.K. Guidelines for the analysis of the effects of chemical releases. Center for the Safety of Chemical Processes [Text] / Ahlert R.C. – New York, USA: American Institute of Chemical Engineers (AIChE), 1999. 320 p.

[5] Brode H.L. Explosive wave from a spherical charge [Text] / H.L. Brode // Physics of liquids. – 1959. No. 2. 217-229 p.

[6] Prugh R.W. Quantitative hazard assessment «BLEVE» [Text] / R.W. Prugh // J. Fire Protect. English – 1991. No. 3. 9-24 p.

[7] Prugh R.W. Quantify BLEVE hazards [Text] / Prugh R.W. // Chem. English prog. – 1991. No. 87. 66-72 p.

[8] Planas-Cuchi E. Calculation of excess pressure during BLEVE explosions [Text] / E. Planas-Cuchi, J.M. Salla, J. Casal // J. Loss Prev. Process Ind. – 2004. No. 17. 431-436 p.

[9] Planas E., Casal J. BLEVE-Fireball [Text] / Planas E., Casal J. // Handbook of Combustion: Online. – 2010. 1-25 p.

© Н.Н. Старовойтова, 2023

Поступила в редакцию 11.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Старовойтова Н.Н. Сравнение и анализ методик расчета избыточного давления взрыва BLEVE // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 46-53. URL: <https://ip-journal.ru/>